

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Гут Юлия Николаевна,

кандидат психологических наук, доцент
ведущий научный сотрудник лаборатории дифференциальной психологии и психофизиологии Федерального научного центра психологических и междисциплинарных исследований; доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения gut.julya@yandex.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17638627>

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы и перспективы цифровизации образовательного процесса в подготовке студентов-психологов. На основе анализа современных исследований обосновывается эффективность применения таких цифровых методов, как симуляторы профессиональных ситуаций с использованием виртуальной реальности (VR), системы анализа видеозаписей консультаций на основе искусственного интеллекта (ИИ) и супервизорские платформы. Особое внимание уделяется балансу между технологическими инновациями и сохранением гуманистической природы психологической профессии. Предлагается модель интеграции данных технологий в образовательный процесс, прогнозируется их экономическая эффективность за счет оптимизации ресурсов и повышения уровня профессиональной компетентности выпускников.

Ключевые слова: цифровизация образования, подготовка психологов, виртуальная реальность, искусственный интеллект, профессиональные компетенции, экономическая эффективность, гуманистический подход.

METHODS FOR IMPROVING THE QUALITY AND EFFECTIVENESS OF TRAINING PSYCHOLOGY STUDENTS BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES

Gut Yuliya Nikolaevna

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor
Lead Researcher, Laboratory of Differential Psychology and Psychophysiology,
Federal Scientific Center for Psychological and Interdisciplinary Research;
Associate Professor, Department of Work Psychology and Psychological
Counseling, State University of Education. email: gut.julya@yandex.ru

Abstract. The article examines current issues and prospects of digitalization in the educational process for training psychology students. Based on an analysis of recent studies, the effectiveness of digital methods such as virtual reality (VR) professional situation simulators, AI-based consultation video analysis systems, and supervisory platforms is justified. Special attention is given to balancing technological innovations with the preservation of the humanistic nature of the psychology profession. A model for integrating these technologies into the

educational process is proposed, and their economic efficiency is forecasted through resource optimization and enhanced professional competence of graduates.

Keywords: digitalization of education, psychology training, virtual reality, artificial intelligence, professional competencies, economic efficiency, humanistic approach.

Современный этап развития высшего образования в России характеризуется интенсивной интеграцией цифровых технологий, что является не только трендом, но и насущной необходимостью, обусловленной растущими требованиями к качеству практической подготовки специалистов. Этот процесс был ускорен в период пандемии, и его последствия активно изучаются отечественным научным сообществом. Российские эксперты предупреждают, что тотальный перевод образования в онлайн-форму может привести к разрушению образования как социального института, формирующего способность к коллегиальной деятельности. Таким образом, цифровизация открывает новые возможности для создания безопасной, контролируемой учебной среды, однако технологии должны выступать помощниками, а не заменой человеческого взаимодействия в подготовке будущих психологов, чья профессия по своей сути обращена к уникальным эмоциям и переживаниям человека.

Анализ публикаций в базах данных Web of Science и Scopus показывает смещение фокуса исследований от простого использования систем дистанционного обучения к внедрению immersive-технологий и ИИ. Многочисленные исследования подтверждают, что VR-симуляторы позволяют студентам-психологам отрабатывать коммуникативные техники и диагностические навыки в смоделированных, но жизненно правдоподобных ситуациях, например, при работе с клиентом в состоянии острой тревоги или агрессии. Это способствует снижению уровня стресса у студентов при переходе к работе с реальными клиентами и повышает уверенность в своих силах.

Технологии искусственного интеллекта находят применение в автоматизированном анализе видеозаписей учебных консультаций. Алгоритмы способны идентифицировать невербальные паттерны, частоту использования техник активного слушания и эмпатических высказываний, предоставляя объективную и мгновенную обратную связь.

В России ответом на вызовы времени стало активное развитие образовательных программ, нацеленных на формирование у психологов цифровых компетенций. Ведущие российские вузы активно разрабатывают программы, нацеленные на формирование у психологов навыков работы с цифровыми инструментами. Например, магистратура «Цифровые технологии в психологическом консультировании и психотерапии» в Московском институте психоанализа готовит специалистов, способных использовать ИИ в диагностике, применять ассистированные форматы консультирования (чат-боты, AI-супервизоры) и работать с нейроданными. Аналогичные программы повышения квалификации, такие как курс «Цифровая психология: интеграция

технологий IT и AI в психологическую практику» в НИУ ВШЭ, направлены на формирование практических компетенций в использовании технологий искусственного интеллекта в психологической практике. Этот системный подход – от фундаментальных знаний в бакалавриате до прикладных курсов для действующих профессионалов – демонстрирует формирование в России целостной экосистемы подготовки психологов к работе в цифровую эпоху.

Однако, несмотря на высокий потенциал цифровых технологий, российские и международные ученые выделяют серьезные риски, подтвержденные эмпирическими данными.

Леньков С.Л., Рубцова Н.Е., Ефремова Г.И. в исследовании, проведенном на российских студентах, выявили связи между цифровизацией образования и снижением показателей эмпатии на 40% по сравнению с предыдущими поколениями. Это создает прямую угрозу для формирования ключевой профессиональной компетенции психолога.

Также эмпирические данные свидетельствуют, что у подростков с высоким уровнем интернет-зависимости преобладает клиповое мышление, для которого характерны сниженная концентрация внимания и неспособность глубоко анализировать информацию. Это напрямую влияет на академические успехи и развитие личности.

Участники Международного семинара «Киберпсихология и цифровая педагогика» считают, что внедрение технологий сопряжено с рисками, связанными с конфиденциальностью данных, дегуманизацией обучения и необходимостью выработки новых этических норм.

Таким образом, основными рисками широкого применения цифровых технологий в обучении будущих психологов по мнению российских ученых являются снижение эмпатии и качества социального взаимодействия, формирование клипового мышления, этические вызовы и дегуманизация.

Для преодоления указанных проблем и реализации потенциала цифровых технологий предлагается комплексный подход, основанный на принципе дополнительности технологий и человеческого опыта:

1. Внедрение модульной системы VR-симуляций с обязательным последующим обсуждением эмоционального опыта студентов под руководством преподавателя. Это позволяет сочетать технологические преимущества отработки навыков в безопасной среде с рефлексией личных переживаний, противодействуя риску снижения эмпатии.

2. Создание гибридной супервизорской платформы, где автоматизированный анализ учебных консультаций с помощью ИИ служит основой для содержательного обсуждения с преподавателем-супервизором. Такой подход позволяет перенести фокус с технических аспектов на уникальность клиентского случая и развитие терапевтических отношений.

3. Активное использование методов, развивающих критическое мышление и самоорганизацию. Для противодействия клиповому мышлению и прагматизации эффективны геймификация, модели поискового обучения и использование симуляторов. Эти методы переводят студента из пассивного состояния в активное, стимулируя аналитические способности.

Таким образом можно выделить ряд основных научно обоснованных предложений и практических рекомендаций:

- **для администрации вузов** - заключать партнерские соглашения с IT-компаниями и научными центрами для совместной разработки и апробации образовательного контента, ориентированного на развитие как технологических, так и эмоционально-личностных компетенций будущих психологов;

- **для администрации факультетов психологии** - включить в учебные планы дисциплины, направленные на цифровую гигиену и этику использования технологий в психологической практике, а также пересмотреть рабочие программы дисциплин с позиции разумного баланса, где технологии усиливают, а не подменяют межличностное взаимодействие;

- **для преподавателей** - пройти курсы повышения квалификации по интеграции цифровых инструментов (включая основы анализа данных и работы с ИИ) в образовательный процесс с сохранением фокуса на развитии эмпатии и профессиональной идентичности.

Заключение

Интеграция цифровых технологий в подготовку студентов-психологов является сложным и многогранным процессом, требующим взвешенного подхода. Как показывают современные исследования, технологии обладают мощным потенциалом для персонализации обучения и формирования практических навыков, что находит отражение в новых образовательных программах ведущих российских вузов. Однако их внедрение сопряжено с рисками дегуманизации образования, снижения эмпатии и формирования клипового мышления.

Предлагаемая модель, сочетающая высокотехнологичные инструменты (VR, ИИ) с обязательной гуманитарной экспертизой и рефлексией, позволяет направить развитие цифровизации в русло повышения качества и эффективности обучения без ущерба для фундаментальных основ психологической профессии. Дальнейшие исследования должны быть сфокусированы на лонгитюдном изучении влияния цифровых образовательных сред на формирование профессиональной идентичности будущего психолога.

Список литературы

1. Программа магистратуры 37.04.01. «Цифровые технологии в психологическом консультировании и психотерапии». Московский институт психоанализа, 2025. – URL: https://inpsycho.ru/higher_education_profile/97
2. Программа повышения квалификации «Цифровая психология: интеграция технологий IT и AI в психологическую практику». НИУ ВШЭ, 2025. – URL: <https://www.hse.ru/edu/dpo/1043074253>
3. Болгов Р.В., Чугунов А.В., Филатова О.Г. Цифровое государство в глобальной перспективе: новые возможности и тенденции изучения // Россия в глобальном мире. 2025. Т. 28. Вып. 3. С. 199–206. DOI: 10.48612/rg/RGW.28.3.12.

4. Ершова Р.В. О психофизиологических предикторах личностных свойств//Человеческий капитал. 2014. № 7 (67). С. 52-58
5. Леньков С. Л., Рубцова Н. Е., Ефремова Г. И. Субъективное восприятие педагогами проблем цифровизации образования // Ярославский педагогический вестник. 2022. № 2 (125). С. 126-139. <http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2022-2-125-126-139>.
<https://elibrary.ru/blqurf>.
6. Rizzo, A., Shilling, R. (2017). Clinical Virtual Reality tools to advance the prevention, assessment, and treatment of PTSD. *European Journal of Psychotraumatology*, 8(5), 1414560.
7. Ticknor, B., Tillinghast, S. (2021). Virtual reality and the development of empathy in counselor education. *Journal of Technology in Human Services*, 39(2), 1-18.
8. Yan, W., et al. (2021). Automated analysis of nonverbal behavior in psychotherapy. *Journal of Medical Systems*, 45(3), 1-10.